

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ КОМИЧЕСКОГО В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ

Обидова Д.А.

Узбекистан, г.Ташкент, УзГУМЯ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19033434>

Ключевые слова: комическое, смех, Белинский, Чернышевский, Пропп, Бахтин, эстетика.

Аннотация. В статье анализируется развитие теории комического в русской литературной критике от Белинского и Чернышевского до Проппа и Бахтина. Рассматриваются сатирическое, утверждающее и историко-изменчивое направления осмысления смеха. Подчеркивается его эстетическая, социально-этическая и катарсическая функции, отражающие взаимодействие смеха, культуры и общественного сознания.

В развитии теорий комического правомерно выделить два определяющих подхода, окончательно оформившихся уже во второй половине XX века. Первый восходит к концепции Гегеля, которая получила развитие в трудах В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, А.И. Герцена, А.В. Луначарского, Я.Е. Эльсберга, Д.Д. Николаева. Эта традиция рассматривает, прежде всего, отрицающий сатирический смех, подчеркивая его особый идеологически значимый статус, разрушающий общественные иллюзии, отжившие социальные формы. При втором подходе делается акцент на утверждающем полюсе смеха, противопоставляя его идеологии, любому насилию и претензиям на истинность.

Эта линия формируется в работах об архаическом смехе у О.М. Фрейденберг, В.Я. Проппа и окончательно оформляется у М.М. Бахтина, Д.С. Лихачева, А.М. Панченко. Граница между представленными линиями все же не является абсолютной; некоторые исследователи, например, Ю.Б. Боров, пытаются их объединить, введя принцип исторической изменчивости идеала, с точки зрения которого какое-либо явление подвергается осмеянию. Однако объединение предполагает настолько коренное переосмысление и крайностей обеих традиций, что принцип исторической изменчивости можно назвать третьей традицией в теории комического.

Следует отметить, что отечественные теории комического нельзя признать полностью оригинальными, однако вызывает интерес адаптация идей западных философов к особенностям национальной культуры.

Н.Г. Чернышевский, рассматривая природу комического, считает, что сущность комического это «внутренняя пустота и ничтожность, прикрываемая внешностью, имеющей притязание на содержание и реальное значение» [5, С.67]. Данная цитата подтверждает точку зрения Н.Г. Чернышевского, что «безобразие» в широком смысле слова правомерно считать началом комического.

Чернышевский развивает концепцию В.Г. Белинского, который видел источник комического в противоречиях явлений с законами высшей разумной деятельности (что является и основой трагедии) в своем определении комического указывает на то, что «комедия изображает отрицательную сторону жизни, призрачную деятельность» [2, С.23]. В наиболее общих чертах теория смеха Белинского близка к концепции Гегеля. Здесь можно выделить два аспекта: онтологический - объект смеха как мнимая субстанциональность и телеологический — несоответствие притязаний объекта смеха и естественного, целесообразного развития жизни и истории. Следом за Гегелем, Белинский отказывал героям комедии в субстанциональности характеров.

Трагикомедия наиболее близка к идеалу Белинского, в ней органически сливаются серьезное и смешное, ничтожность и пошлость жизни. Показательно примером Белинский считал творчество Н.В. Гоголя, в юморе которого ярко представлено соединение комического и трагического, этот синтез порождает не лёгкий и радостный, а болезненный и горький смех. В духе трагикомедии должен быть, согласно теории Белинского, и характер героя, чтобы

эстетические полярности «слились в нём неразрывно и целостно в единую, замкнутую в себе личность» [2, С.49], тогда «вы и удивляетесь ему, и ужасаетесь его, и смеётесь над ним» [2, С.48], что и демонстрирует уникальность таланта его создателя. Белинский также приводит в качестве примера подобного синтеза комического и трагического ранние повести Ф.М. Достоевского, а характер Макара Деушкина признаётся им отвечающим требованиям жанра: комичный в своей трагедии, этот образ умеет «смешить и глубоко потрясать душу читателя в одно и то же время» [2, С.49].

Если комические черты присущи определенным сторонам и явлениям самой действительности и коренятся в ней, то смех приобретает социально-этическое значение как механизм обострения и последующего разрешения противоречий сущего и должного в пользу последнего. Настоящая комедия, согласно Белинскому, «должна живописать несообразность жизни с целью, должна быть плодом горького негодования, возбуждаемого унижением человеческого достоинства, должна быть сарказмом, а не эпиграммой, судорожным хохотом, а не веселой усмешкой, должна быть написана желчью, а не разведенною солью, словом, обнимать жизнь в ее высшем значении, то есть в ее вечной борьбе между добром и злом, ненавистью и эгоизмом» [2, С.38].

В.Я. Пропп в работе «Проблемы комизма и смеха» так же определяет комическое как отклонение от социальной и моральной нормы приходит, считая, что теории комического чрезмерно абстрактны и поэтому практически неприменимы ко всему многообразию смешных ситуаций в реальной жизни. Он обращал внимание на слабость этих теорий, считая неправомерным попытки подгона эмпирического материала под заранее подобранное объяснение. Используя индуктивный метод, Пропп рассматривает множество примеров, взятых из литературы, фольклора, реальной жизни и подвергает их кропотливому анализу. Этот кропотливый анализ становится базовой основой общих выводов.

Комизм у Проппа обладает сатирической нацеленностью и понимается главным образом как «насмешливый» смех. Пропп, определяя трактовку как описываемых форм комизма (комизм сходства и отличий, уподобление человека животному или вещи), так и способов достижения комического эффекта (преувеличение, одурачивание, пародирование, алогизм), выдерживает последовательный, традиционный подход. Вывод В.Я. Проппа о природе комического представляет собой синтез философских и психологических подходов к пониманию смеха. Он формулирует свою мысль, что «Общую формулу теории комического, - можно выразить так: мы смеемся, когда в нашем сознании положительные начала человека заслоняются внезапным открытием скрытых недостатков, вдруг открывающихся сквозь оболочку внешних, физических данных» [4, С.8]. Данный тезис Проппа предлагает универсальный механизм возникновения комического эффекта, где ключевыми элементами выступают контраст между внешним впечатлением и внезапно раскрывающейся сущностью, а также неожиданное обнажение скрытых недостатков за видимым благополучием. Пропп, анализируя фольклор, выделяет следующие типы: хвастун, чьи заявления резко контрастируют с реальными возможностями. Это лжец, запутывающийся в собственной лжи и глупец, пытающийся казаться мудрецом.

Проводя параллель с традиционными теориями можно утверждать, что Пропп продолжает развивать идеи Аристотеля (комическое как безвредное несоответствие); Канта (смех как разрешение ожидания); Бергсона (механистичность в живом), но добавляет важный акцент на момент внезапного «прорыва» истинной сущности сквозь внешнюю оболочку. Вывод Проппа ценен тем, что представляет конкретный инструментальный для анализа комических текстов, объясняя, почему одни и те же приёмы (ирония, пародия) остаются эффективными и связывает индивидуальную психологию смеха с социальными функциями комического.

Пропп предлагает принять критерием классификации смеха объект насмешки как причину, вызывающую смех. Объектами насмешки может стать абсолютно все: наружность человека, его суждения, характер, стремления и ценности, умственная, физическая и

моральная жизнь. Объяснение того, почему явление представляется смешным, Пропп сводит к «некоторому инстинкту должного, что человек считает нормой» [4, С.18], и отклонению от этой нормы. Это могут быть отклонения и «биологического порядка» [4, С.18], и общественного, политического.

Ученый пишет: «Мыслители XIX — XX веков, как правило, изучали или одну сторону проблемы, или другую. Комический объект изучался в трудах по эстетике, смеющийся субъект - в трудах по психологии. Между тем комизм определяется не тем и не другим в отдельности, а воздействием объективных данных на человека» [4,С.18]. Именно на грани взаимодействия субъекта (инициатора смеха и адресата) и объекта смеха рождается комическое, от степени понимания адресатом комизма объекта изображения зависит диалогичность процесса познания конвенциональной реальности художественного пространства. Если связь между объектом и субъектом нарушена, то затрудняется процесс порождения комического. Подобная связь, по мнению Проппа, «не обязательна и не закономерна. Там, где один смеётся, другой смеяться не будет» [5,С.28]. Причинами подобного нарушения могут быть исторические и национальные, социальные и личностные различия субъектов.

Внутренние взаимосвязи категорий эстетики приобретают завершения в комическом, поскольку оно фиксирует отсутствие в явлениях духовных оснований для подъема и утверждения идеи в образе Категория «комическое» отражает противоречия жизни в форме эстетического подъема над негативными его проявлениями и преодоления недостатков его носителей смехом. Восприятие явлений как комических обусловлено такой их внутренней противоречивостью, с какой духовная ограниченность стремится маскироваться внешне эффективной форме.

В истории эстетической мысли комическое характеризуется как следствие противоречия безобразного - прекрасному (Аристотель), низкого - высокому (И Кант), ложного - значимому (Г Гегель), ничтожного - великому (Липпс) и т.д. Представляется, что наиболее четкое определение комического принадлежит М Чернышевскому. В своей диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» он пишет: комическое – «внутренняя пустота и ничтожество, что прикрывается внешностью, которая претендует на содержание и реальное значение» [5, С.28].

Эстетическая теория раскрыла выразительность самовыражения комических явлений, подчеркнув, что смех над отрицательным имеет катарсичное действие. Его цель - заострить внимание на недостатках, противоречиях и вопиющих недостатках явления. Смех является своеобразным «врачом» жизни: эффект катарсиса имеет очищающее действие, развенчивает мнимые ценности, формируя сознательный подход к действительности. На эстетическом направлении смеха как важного источника борьбы за совершенство акцентировал особое внимание Н.В. Гоголь: «Смеха боится и последний негодяй, ко всему равнодушный, боится даже тот, кто ничего не боится. Значит он служит доброму делу» [3, С.71].

Таким образом, смех — это сложная физиологическая, психологическая и социальная реакция, возникающая в ответ на комические, неожиданные или абсурдные ситуации. Смех является средством снятия энергетического напряжения, способом избавления от явлений, пугающих неизбежностью и неотвратимостью. Например, человечество смехом спасается от страха смерти: в культуре многих народов маски смерти является непременным атрибутом карнавального действия. Народ как родовое целое демонстрирует свое бессмертие, высмеивая бессилие смерти преодолеть жизнь. «Народная смеховая культура» [1,С.54]- понятие, введенное М Бахтиным для определения места комического в жизни народа, возникает проявлением внутреннего сопротивления властной силе и принуждению. Народная смеховая культура — это совокупность традиционных форм смехового поведения, обрядов, фольклора и праздничных практик, отражающих коллективное мироощущение народа. Она основана на карнавальном, антиофициальном восприятии действительности мира, в котором смех выполняет освобождающую, критическую и жизнеутверждающую функции. Черты народной

смеховой культуры проявляются в фольклорных формах (скоморошество, анекдоты, частушки, игровые и обрядовые действия), в карнавальности - отрицание официальной серьезности, перевернутости ролей, амбивалентности (по М.Бахтину), телесности и социальной критики – смех как орудие слабых. Следует отметить особое значение роли амбивалентности в народной смеховой культуре, т.е. целостность отрицательно-утвердительно-утвердительно содержания смеха, который выработал массовую - карнавальную форму проявления единства чувства.

Формы, в которых осуществлялось реагирования на негативные явления, образовывали определенный ассоциативный ряд, носили не прямой, а скрытый характер. Следовательно, эстетическое реагирования возникало как объективное следствие к восприятию формы проявления явления, и только потом, в процессе размышлений над формой, открывался скрытый глубинный смеховой пласт содержания. Например, скоморохи Киевской Руси, шуты в царских и королевских дворцах Европы занимали особое маргинальное положение, имели привилегию говорить правду, но только в «шутливой», комической «необязательной» форме. Внесловное социальное положение этих людей свидетельствовало, что они говорят «ни от кого», а потому воспринимать их слова и реагировать на них было не обязательно. Их внесловный статус создавал уникальное коммуникативное пространство, в котором присутствовала формальная "необязательность" восприятия и использование "карнавального" дискурса как защитного механизма.

Эта историческая модель демонстрирует, как смеховая культура выполняла важнейшую социальную функцию, обеспечивая канал для рефлексии и критики в условиях жестких общественных ограничений. Основными формами комического, сложившиеся в историческом опыте реагирования человечества на явления действительности, являются сарказм, сатира, ирония, юмор, шутка, которые градуируют способности смеховой реакции на негативные явления жизни.

References:

1. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса, М, 1990.
2. Белинский В.Г. Собр.соч. в 4 т., М. Наука,1986, Т.2.
3. Гоголь Н.В. Собр.соч. в 10 т. М.,1886,Т.10.
4. Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. М., 1976.
5. Чернышевский Н.Г. Эстетическое отношение искусства к действительности. Сов.писатель, М.,1991.